

Filmová katalogizace a koncept díla: srovnání s knihovnickou praxí

Ladislav Cubr

Abstrakt

Článek představuje specifika katalogizace filmů na základě srovnání postupů v knihovnictví a filmovém archivnictví. V první části je nastíněna ontologie dvou klasických typů dokumentů (filmový materiál, tištěná kniha) a historický vývoj standardizace v obou oblastech: zatímco knihovny tradičně popisovaly vydání knih a jejich výtisky, filmové archivy se věnovaly technickému popisu filmových materiálů, který propojovaly s filmografickým popisem filmu jakožto díla. Primárním zdrojem popisu ve filmových archivech nemůže být pouze filmový materiál; průzkum sekundárních zdrojů je pro katalogizátory nezbytný. Druhá část článku se podrobněji věnuje čtyřúrovňovému modelu filmové katalogizace (dílo pohyblivého obrazu, varianta, provedení a jednotka), který byl představen v normě EN 15907 (2010) a rozveden v novém katalogizačním manuálu FIAF (2016), a jeho praktické aplikaci. Závěr článku zkoumá dvě odlišné cesty paměťových institucí k budování ekosystému děl v prostředí propojených otevřených dat a přidanou hodnotu hierarchického systému popisu pro vědecký výzkum.

Klíčová slova: *filmová katalogizace, FIAF, EN 15907, FRBR, dílo, otevřená propojená data*

Abstract

This article presents the specifics of film cataloging through a comparison of practices in librarianship and film archival work. The first part outlines the ontology of two classical types of documents (film material, printed book) and the historical development of standardization in both fields: whereas libraries traditionally described book publications and their copies, film archives focused on the technical description of film materials, which they linked to the filmographic description of the film as a work. The primary source of description in film archives cannot be limited to film material alone; research in secondary sources is essential for catalogers. The second part of the article explores in greater detail the four-level model of film cataloging (moving image work, variant, manifestation, and item), which was introduced in the EN 15907 standard (2010) and further developed in the new FIAF cataloging manual (2016), and its practical application. In conclusion, the article examines two divergent paths memory institutions take toward building an ecosystem of works in a linked open data environment and the added value of hierarchical description systems for scholarly research.

Keywords: *film cataloguing, FIAF, EN 15907, FRBR, work, linked open data*

Standardizace v knihovnách a filmových archivech

Metadata tvoří nepostradatelný základ informačních procesů v paměťových institucích. V oblasti mezinárodní standardizace patří knihovny mezi historické průkopníky. Hlavní standardy 60. a 70. let 20. století – MARC a ISBD – se používají dodnes, což svědčí o jejich životaschopnosti, ale zároveň o jisté rigiditě vycházející z éry kartotéčních katalogů. Přelomový moment představuje konec 20. století a vznik modelu FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records, 1998). FRBR předznamenává pozdější modely propojených dat pro internetové prostředí a zavádí čtyřúrovňovou hierarchii popisu jakéhokoliv intelektuálního nebo estetického výtvoru: *dílo* (work), *vyjádření* (expression), *provedení* (manifestation), *jednotka* (item). Model FRBR byl později rozvinut do komplexního rámce IFLA-LRM (2017), který integruje i modely pro jmenné autority a předmětová hesla. Paralelně vznikl v prostředí propojených dat model BIBFRAME (2011) se zjednodušenou tříúrovňovou strukturou: *dílo* (work), *instance* díla (instance), *jednotka* (item). Přechod od tradičních standardů k novým konceptuálním modelům probíhá postupně. Praktická implementace je stále v počátečních fázích, avšak některé instituce již přešly k novým řešením – příkladem je Švédská národní knihovna, která adoptovala BIBFRAME. Podobný plán pro následující desetiletí prezentovala i Národní knihovna České republiky.

Mezinárodní standardizace probíhala v komunitě filmových archivů výrazně pomaleji než v knihovnách. Mezinárodní federace filmových archivů (FIAF, z francouzského *Fédération Internationale des Archives du Film*) založila svoji katalogizační komisi až v roce 1968, tři dekády po svém vzniku. První vydaný manuál *Film Cataloging* (1979) obsahoval základní principy filmové katalogizace a zaměřoval se na technický popis filmových materiálů. Následující publikace *The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives* (1991) adaptovala knihovnický standard *ISBD(NBM)* pro specifické potřeby filmových archivů. Pravidla byla primárně koncipována pro papírovou dokumentaci a neobsahovala definici standardizovaného výměnného formátu. Určité specifikum představuje Kongresová knihovna, jejíž filmový archiv je součástí jejích fondů. V 80. letech 20. století vydala *Archival Moving Image Materials: Cataloguing Manual* (AMIM), který využívá výměnný formát MARC pro katalogizaci filmů. Druhé vydání manuálu vyšlo v roce 2000 a Kongresová knihovna jej používá dodnes.

Zásadní koncepční posun přinesla evropská norma EN 15907 (2010), která přepracovala *FRBR* pro oblast filmu a zavedla obdobný čtyřúrovňový popis: *dílo pohyblivého obrazu* (cinematographic work), *varianta* (variant), *provedení* (manifestation) a *jednotka* (item). Související norma EN 15744 (2009) stanovila požadavky na minimální popis filmu. Na tyto normy navázal *The FIAF Moving Image Cataloguing Manual* (2016), který přinesl úpravy některých termínů z normy *EN 15907*, zavedl další popisné prvky a poskytl praktické návody pro řešení konceptuálně složitějších problémů filmové katalogizace. Manuál má především pragmatický charakter – reflektuje různorodost katalogizační praxe v archivech. Čtyřúrovňový popisný model představuje optimální cíl, nikoliv povinný standard; publikace obsahuje také pokyny pro pokračování v tradiční katalogizaci filmů (dílo a jednotky) nebo pro kompromisní řešení (tříúrovňový popis).

K elektronickému zpracování metadat přistoupila většina filmových archivů se zpožděním vzhledem ke knihovnám. Nové standardy přitom stále nedefinují výměnný formát a pojmají metadata spíše konceptuálně. Teprve nedávno zahájila *Linked Open Data Task Force*, nová pracovní skupina FIAF, pilotní projekt s cílem definovat formát pro automatickou výměnu minimální sady metadat mezi archivy (fiafcore.org). Absence standardizovaného výměnného formátu v komunitě filmových archivů pravděpodobně souvisí se skutečností, že FIAF na rozdíl od knihoven nedisponuje centralizovaným katalogem typu WorldCat. Existují dvě významné mezinárodní archivní databáze s výběrovým charakterem: *FIAF Silent Film Database* (zvaná též *FIAF Treasures*) pro němé filmy a *European Film Gateway (EFG)* pro historické nefikční filmy. *EFG* nabízí také přehrávání digitalizátů starších dokumentárních filmů. Archivy dodávají do těchto databází metadata o vybraných filmech dávkově a nepravidelně, obvykle v několikaletých intervalech. Zúčastněné archivy musejí přitom data vyexportovaná ze svých různorodých systémů mapovat do metadatových formátů *FIAF Treasures* a *EFG* manuálně; tyto formáty však dosud nejsou plně kompatibilní s novým katalogizačním manuálem FIAF. V komunitě filmových archivů rovněž chybí jednotný mezinárodní perzistentní identifikátor – standardy *ISAN* nebo *EIDR* určené pro identifikaci filmových děl nejsou zdaleka tak rozšířené jako identifikátor *ISBN*, který se vztahuje k vydání knih, tedy úrovni provedení.

Specifika filmových archivů

Pro porozumění specifikům filmové katalogizace je třeba zohlednit širší kontext činnosti filmových archivů a povahu dokumentů, které uchovávají. Ačkoliv terminologie

FIAF pracuje se zastřešujícím pojmem *dílo pohyblivého obrazu*, který zahrnuje například také televizní produkci nebo záznamy divadelních představení, pro účely této komparace postačí zaměřit se na tradiční objekty uchovávání knihoven a filmových archivů: tištěné knihy na jedné straně a filmy na filmových pásech určených pro kinodistribuci na straně druhé. Přestože digitalizace tyto rozdíly částečně relativizuje, pro porozumění historickému vývoji katalogizační praxe v obou typech institucí i pro charakteristiku významné části kulturního dědictví zůstávají tyto rozdíly směřodonné.

Katalogizační pravidla FIAF z roku 1991 uvádějí, že „*vytváření katalogů je pravděpodobně nejméně viditelnou aktivitou filmového archivu*“ (FIAF, 1991, xi). Zatímco knihovní katalog představuje hlavní rozhraní mezi institucí a uživateli, filmové archivy zpřístupňují své sbírky především institucionálním partnerům – televizím, kinům, produkčním společnostem nebo festivalům. Individuální přístup k filmovým materiálům je sice možný, avšak méně častý a realizován za specifických podmínek (například v badatelském režimu na místě samém). Je také třeba dodat, že objem filmové produkce je ve srovnání s knižní řádově nižší, což umožňuje snazší identifikaci konkrétních filmových děl.

Zásadní rozdíl však vyplývá z odlišné ontologie dokumentu. Výtisky jednoho vydání knihy jsou obsahově i technicky identické – představují typický sériový originál. Filmové materiály naproti tomu kombinují vlastnosti jedinečného a sériového originálu. *Originální negativ*, fyzický materiál vytvořený sestřiháním jednotlivých záběrů z kamerového negativu, představoval po řadu desetiletí konečný výsledek filmové postprodukce a zároveň primární materiální zdroj všech následných uvedení v kinech, televizi nebo na videodistribučních nosičích. Distribuční kopie pro kina se vyráběly z originálního negativu prostřednictvím fotochemických mezikroků (mezipozitiv, duplikátní negativ), duplikátní negativ sloužil jako bezprostřední zdroj pro výrobu mnoha projekčních kopií, což umožňovalo chránit originální negativ před opotřebením. Každá další fotochemická generace znamená určitou degradaci obrazu, avšak vysoké rozlišení 35mm filmového pásu (odpovídající přibližně 4K–6K digitálnímu rozlišení) činí tuto ztrátu kvalit málo zřetelnou.

Dalším specifickým rysem filmového materiálu je skutečnost, že celovečerní film se skládá z mnoha filmových dílů (kotoučů) různých typů – zvukových, obrazových nebo kombinovaných (audiovizuálních) materiálů. Jednotlivé materiály se výrazně odlišují nejen technickými parametry, ale také mírou poškození a úplností. Mohou pocházet z různých uvedení a obsahovat odlišné verze díla (například s podtitulky nebo cenzurované verze). Vztah mezi fyzickým materiálem a filmovým dílem je tak podstatně komplexnější než vztah

mezi výtiskem knihy a jejím vydáním, což klade na filmovou katalogizaci výrazně vyšší nároky.

Nutnost fotochemických kroků znamená, že archivy musejí důsledně odlišovat mezi rozmnožovacími materiály (negativy, mezipozitivы) určenými k dlouhodobému uchovávání a výrobě dalších kopií a projekčními kopiemi určenými pro promítání v kinech. První skupina materiálů představuje archiválie, které mají nesmírnou kulturní hodnotu, zatímco projekční kopie jsou do určité míry nahraditelné. Dlouhodobé uchovávání filmových materiálů je náročnější než péče o tištěné knihy. Filmové pásy vyžadují výrazně přísnější klimatické podmínky, zejména nízké a stabilní teploty. Filmové dílo může dosahovat délky několika kilometrů a je jednotlivé kotouče jsou uloženy ve speciálních krabicích, které dohromady mohou vážit desítky kilogramů. Veškerá archivní manipulace – katalogizace, pravidelné kontroly stavu, konzervátorské zásahy či digitalizace – je proto podstatně pracnější a časově náročnější. Zvláštní problém představují nitrátové filmy užívané do 50. let 20. století. Ty jsou vysoce hořlavé a podléhají přísným požárním a bezpečnostním předpisům, včetně odděleného skladování od ostatních materiálů.

Odlišná ontologie dokumentu přináší zásadní metodologické důsledky. Knihovny tradičně katalogizují vydání knih a knihovní jednotky na základě principu přepisu údajů z jednotlivého výtisku. Filmové archivy naproti tomu od svých počátků pracovaly s úrovní *díla* (filmografický popis) jako základním vstupním prvkem, k němuž připojovaly záznamy různých *jednotek* (technický popis filmového pásu a specifik verze). Popis filmového díla nemá analogii s přepisem údajů z vydání knihy: „*filmografická katalogizace musí být zásadně závislá na výzkumu sekundárních zdrojů*“, neboť „*jen minimum informací o původním díle lze nalézt na uloženém materiálu*“ (FIAF, 1991, 9). Filmový materiál sice poskytuje řadu technických a filmografických údajů zjistitelných vizuální inspekcí, některé informace o filmu však nelze bez dalšího výzkumu identifikovat. Například identifikační značky na okraji filmového pásu (tzv. *edge marks*) sloužily k označení výrobce a typu materiálu (úroveň *jednotky*), avšak jejich „rozluštění“ vyžaduje specializované znalosti a průzkum historických pramenů. Datum a místo premiéry nebo koprodukční vztahy (úroveň *díla*) se v titulcích neuvádějí. Pro bližší identifikaci verze je nutné znát širší produkční kontext a disponovat informacemi o dalších materiálech téhož díla.

Norma EN 15907 (CEN, 2010) a navazující katalogizační manuál FIAF (FIAF, 2016) rozvinuly tento tradiční způsob popisu do čtyřúrovňového modelu (*dílo pohyblivého obrazu – varianta – provedení – jednotka*), který umožňuje systematicky odlišovat původní dílo od všech jeho variant, zachytit jednotlivá provedení jako uvedení v různých distribučních kontextech a propojit je s konkrétními filmovými materiály. Model tak diferencuje mezi původním dílem a jeho variantami, přičemž obě tyto úrovně mohou mít svá vlastní provedení.

Nástup digitálních technologií některé z uvedených rozdílů relativizuje. Většina současných filmů se standardně distribuuje ve formě *DCP (Digital Cinema Package)* – standardizovaného digitálního kontejnerového formátu, který obsahuje obraz, zvuk a metadata a který je optimalizovaný pro projekci v digitálních kinech. V digitálním prostředí již koncepční rozdíl mezi *provedením* a *jednotkou* není tak zásadní, neboť digitální data lze replikovat bez ztráty kvality. Analogická situace nastává u elektronických knih.

V digitálním prostředí se archivační postupy stávají heterogenními, čelí obecným výzvám dlouhodobého uchování digitálního obsahu (kvalita formátové migrace, formátová validace, ochrana integrity dat, zastarávání technologií apod.). Zásadní rozdíl však přetrvává v oblasti dostupnosti. Knihy již nedostupné na trhu lze zpravidla získat prostřednictvím knihovní meziknihovní výpůjční služby nebo antikvariátů. Běžný divák má naproti tomu přístup pouze k filmům aktuálně uváděným v kinodistribuci, k nabídce streamovacích služeb (jejichž katalog se průběžně mění) nebo k filmům dříve vydaným na nosičích videodistribuce. Převážná většina kinematografických děl uvedených kdysi v kinodistribuci však zůstává pro běžné diváky nedostupná. Filmové archivy tak plní nezastupitelnou roli jako poslední instance zpřístupnění filmového dědictví.

Čtyři vrstvy filmového díla

Čtyřúrovňový hierarchický model (*dílo pohyblivého obrazu, varianta, provedení a jednotka*) představuje adaptaci modelu *FRBR* pro specifické potřeby filmových archivů. Významná část popisných údajů vyšších úrovní je platná i pro úrovně nižší, což eliminuje duplicitní zápisy. To je také jeden z hlavních důvodů pro zavádění jakýchkoliv hierarchických modelů popisu.

Dílo

Dílo pohyblivého obrazu (v manuálu FIAF *moving image work*, v normě EN 15907 *cinematographic work*) je entita zahrnující nejen intelektuální obsah, ale také proces jeho realizace. Filmová katalogizace na rozdíl od modelu FRBR vždy pojímala dílo jako původní dílo – dílo ve znění, ve kterém bylo poprvé uvedeno v zemi původu (zemi, v níž je hlavní sídlo produkční společnosti). Zásadní rozdíl oproti literárnímu dílu spočívá v míře konkrétnosti: filmové dílo již při výrobě a při následné prezentaci (projekci v kině, vysílání v televizi) existuje jako audiovizuální obsah v pevně stanovené časové struktuře. Zvuková složka nemusí být přítomna u všech děl, jak dokládají němé filmy, avšak vizuální temporální struktura je inherentní součástí díla. Literární dílo je naproti tomu abstraktnější – některé jeho formální aspekty, jako je velikost písma nebo počet stránek, se konkretizují teprve v jednotlivých provedeních (vydáních).

Filmografický popis zahrnuje informace o ději, hereckém obsazení, tvůrcích, štábu, lokacích nebo období natáčení. Přestože klíčovým pramenem informací je samotný filmový materiál (vizuální a zvukový obsah, titulky), kompletní filmografické údaje z něj nelze zjistit. Katalogizační manuál FIAF proto rozlišuje mezi *primárními zdroji* (obsah filmového materiálu, informace na obalech nosičů a podobně) a *sekundárními zdroji*. Mezi sekundární zdroje patří produkční a distribuční dokumenty (cenzurní spisy, propagační materiály, smlouvy), dobová periodika (programy kin, recenze, inzeráty) a specializované referenční zdroje (národní filmografie, profesní databáze).

V katalogizační praxi se tedy využívají oba typy zdrojů, přičemž údaje pocházející ze sekundárních zdrojů by měly být doprovázeny citací zdroje. Zkušení filmoví katalogizátoři dokáží identifikovat i herce neuvedené v titulcích (rozsah údajů v titulcích filmů býval velmi omezený). Některé profese, jako například kameraman nebo stříhač, pokud nejsou ve filmových titulcích uvedeny, však nezbyvá než dohledávat v sekundárních zdrojích.

Klíčové identifikační údaje *díla pohyblivého obrazu* představují zejména *názvové údaje*, *rok výroby*, *země původu* a *jméno režiséra*. Velmi důležitou informací jsou jazykové údaje vztahující se k dialogům nebo mezititulkům. Relevantní je rovněž zaznamenat jazyk úvodních a závěrečných titulků, neboť nemusí vždy odpovídat jazyku dialogů, jak tomu bývá u mezinárodních koprodukcí. Při souběžných premiérách v několika zemích původu mohou být pro všechna uvedení použity tytéž anglické titulky doplněné o podtitulky v národních jazycích.

Názvové údaje představují klíčový identifikační prvek pro všechny typy objektů kulturního dědictví. Pro filmy to však platí dvojnásob, podrobné názvové údaje jsou hlavním orientačním bodem pro identifikaci a rozlišování filmů. *Hlavním názvem* je vždy *originální název* užitý při prvním uvedení filmového díla v zemi původu. U mezinárodních koprodukcí může existovat více originálních názvů – výběr toho, který z nich bude označen za hlavní, není standardizován a závisí na katalogizační praxi konkrétního archivu. Katalogizátor může zvolit název uvedený v zemi původu s největším koprodukčním podílem, což je však údaj, který bývá velmi obtížné zjistit. Alternativním přístupem je u domácích koprodukčních filmů zvolit název určený pro zemi, v níž archiv sídlí. V našem prostředí může být hlavním názvem koprodukčního filmu vždy název určený pro původní českou distribuci, a to i tehdy, když je český koprodukční podíl menšinový.

Souběžný název zahrnuje další originální názvy (u koprodukčních filmů), ale také jakýkoliv jiný název, pod nímž je dílo obecně známo. Jako souběžný název se často zaznamenává distribuční název v angličtině, a to i v případech, kdy angličtina není jazykem žádné ze zemí koprodukce. Důvodem je skutečnost, že anglický název bývá v mezinárodním kontextu známější než název originální – typicky tomu tak je například u italských žánrových filmů z 60. a 70. let. *Pracovní název* je provizorní název z produkční fáze filmu, který nebyl nakonec použit při premiéře. Evidování pracovního názvu je důležité pro propojení filmového díla s archivní dokumentací – ta často odkazuje na film právě pracovním názvem, zatímco finální název užitý při premiéře se v těchto materiálech nemusí objevovat. V případech, kdy originální název není znám – například u neúplných materiálů s nedostatečnou dokumentací – vytváří katalogizátor *umělý název* v souladu s pravidly stanovenými v katalogizačním manuálu FIAF.

Pro označení jazyka názvů (stejně jako jazyka dialogů, titulků a podobně) se doporučuje využívat standardizované ISO kódy jazyků. Tento přístup je systematictější než začleňování jazykové informace přímo do typu názvu formou deskriptorů jako „český název“ nebo „anglický název“. Důvody jsou následující. Zaprvé, deskriptivní označení typu „český název“ je sémanticky nejednoznačné – může označovat jak název formulovaný v českém jazyce, tak název užívaný pro českou distribuci, což nejsou totožné kategorie. Příkladem je francouzský film *L'homme orchestre*, jehož dabovaná varianta pro českou distribuci nesla název *Piti piti pa* – tedy název, který nelze považovat za český z jazykového hlediska, přestože byl názvem pro českou distribuci. Zadruhé, začleňování jazykové informace do typů názvů vede k nekontrolovatelnému nárůstu kategorií. Katalogizační manuál FIAF doporučuje

evidovat typy názvů jako řízený slovník. Kdyby měla být každá funkce názvu (hlavní, souběžný, pracovní, umělý) kombinována se všemi relevantními jazykovými variantami, vznikly by desítky až stovky kategorií, což je nepraktické. Optimálním řešením je strukturální oddělení funkce názvu od jeho jazykové charakteristiky prostřednictvím dvou samostatných popisných prvků, z nichž každý má vlastní řízený slovník: typ názvu (například „pracovní“) a jazyk názvu (například „angličtina“). Tento přístup nejen zjednodušuje katalogizaci, ale také výrazně zlepšuje možnosti vyhledávání.

Široký koncept *díla pohyblivého obrazu* zahrnuje kromě kinodistribučních filmů také televizní produkci, videozáznamy událostí, záznamy divadelních představení, produkční materiály (kamerové zkoušky, pracovní záběry) nebo amatérské a rodinné filmy. Rodinné filmy často postrádají vlastní název, a proto je třeba jim přiřadit umělý název – například podle tematiky nebo původu (*Rock Hound State Park – Benson Family Films*). Produkční materiály se označují částečně umělým názvem složeným z názvu příslušného filmu a typizace jejich role v produkčním procesu (např. *Černý Petr. Kamerové zkoušky*). Osvědčeným postupem filmového archivnictví je katalogizovat produkční materiály jako samostatná díla, neboť se od hlavního díla, k němuž se vztahují (tj. od finálního díla určeného k distribuci), odlišují obsahově i funkčně. Obsahově mohou zahrnovat například scény, které byly ve finální verzi vystřiženy; funkčně pak plní jiný účel – například denní práce slouží k bezprostřední kontrole materiálu po natáčecím dni a obsahují různá jetí těžé scény.

Varianta

Varianta (variant) představuje popisnou úroveň sloužící k zachycení všech obsahových změn, které však celkový obsah díla významně nemění. Varianty obvykle vznikají za účelem úpravy původního díla pro odlišný distribuční kontext – nejčastěji pro zahraniční uvedení nebo pro zvýšení přístupnosti filmu prostřednictvím vystřižení některých scén. Katalogizační pravidla FIAF z roku 1991 pracovala s termínem *variation* a jeho textovým popisem, zatímco katalogizační manuál z roku 2016 zavádí systematičtější přístup – variantu je třeba typizovat prostřednictvím řízeného slovníku. Základní typy variant zahrnují variantu dabovanou, opatřenou podtitulky, cenzurovanou nebo režisérskou. Typizace variant je kumulativní, což umožňuje kombinovat více typů současně. Ilustrativním příkladem je americký film *Cool Hand Luke* (1967), jenž byl několikrát uveden v někdejší Československé televizi pod názvem *Frajer Luke* jako varianta současně dabovaná (s hlasem Lud'ka Munzara v roli Paula Newmana) a cenzurovaná (s vystřihnutím scény v kostele).

Popisná metadata varianty zahrnují *názvové údaje*, *tvůrce* varianty (dabéry, překladatele nebo dramaturgy titulků), *produkční společnost* realizující variantu (například dabingové studio), *jazyk dabingu* nebo *podtitulků* a *rok výroby* varianty. *Originální název* varianty představuje název užitý při prvním uvedení v zemi, pro niž byla varianta vytvořena. Implementace popisu variant v archivní praxi se liší v závislosti na katalogizační politice instituce, zvoleném modelu popisu a technických možnostech katalogizačního systému. Varianta může být popsána souhrnně jediným textovým polem charakterizujícím odlišnosti od původního díla, nebo strukturovaně s využitím samostatných datových prvků pro jednotlivé filmografické údaje. Archivy, které úroveň varianty nezavedly, uvádějí příslušné údaje tradičně na úrovni jednotky. Některé archivy – například *British Film Institute* – zvolily kompromisní tříúrovňový model popisu, který spojuje údaje o variantě s úrovní provedení; toto řešení se do jisté míry podobá tradiční katalogizaci knih. Bez ohledu na zvolený model a míru strukturace dat představují informace o variantách díla neodmyslitelný prvek dokumentace každého filmového archivu. Přesná evidence variant je klíčová pro korektní zpřístupnění materiálů – zabraňuje záměně variant při poskytování kopií institucím v zemi původu a zároveň umožňuje nabízet varianty s dabingem nebo podtitulky zahraničním partnerům v rámci mezinárodní spolupráce. Systematická dokumentace variant tak přímo souvisí s ochranou autenticity děl a jejich efektivním zpřístupňováním.

Rozlišení mezi variantou a novým dílem spočívá v rozsahu obsahových změn. Katalogizační manuál *FIAF* identifikuje následující typy zásadních změn zakládajících nové dílo: *remake* (novější natočení téhož scénáře), radikální změny narativní struktury (např. alternativní konec), předabování dialogů modifikující původní význam (např. parodická úprava) nebo souběžné natáčení odlišných jazykových verzí. Natáčení více jazykových verzí současně představovalo specifickou praxi v raném období zvukového filmu, kdy technologie dabingu nebyla ještě dostatečně vyvinuta. Filmová studia tehdy realizovala vybrané projekty tak, že těžké scény opakovaně natáčela ve více jazykových verzích – používala shodné dekorace i scénář, avšak každou verzi natáčela s herci mluvícími příslušným jazykem. Klasickým příkladem je československý film *Extase* (1933, Gustav Machatý), jehož česká, německá a francouzská jazyková verze vznikaly současně s částečně odlišným hereckým obsazením. Každá z těchto verzí představuje samostatné dílo, nikoliv pouhou variantu; tuto skutečnost také odráží katalogizační praxe přidávající k názvu specifikaci jazykové verze, například *Extase [francouzská verze]*.

Pro správné určení variant je nezbytné odlišit je od původních děl, která jsou již od svého vzniku vícejazyčná. Původní dílo může obsahovat podtitulky pro repliky postavy mluvící jiným jazykem než ostatní postavy nebo částečný dabing zahraničního herce – tyto prvky tvoří integrální součást díla, nikoliv znaky varianty.

Popis variant nejlépe vystihuje rozdílnost knihovní a filmové katalogizace. Identifikace variant vyžaduje kombinaci několika postupů. Základem je analýza uloženého materiálu, komparativní metoda porovnávající různé materiály téhož filmu v dané instituci i v partnerských archivech FIAF a výzkum v sekundárních zdrojích. Některé archivy, jako *Národní filmový archiv*, současně disponují sbírkami písemných archiválií původních produkčních nebo distribučních společností, které poskytují neocenitelné filmografické informace.

Podstatnou odlišností *EN 15907* od modelu *FRBR* je skutečnost, že *provedení* je vždy buď provedením původního *díla*, nebo provedením *varianty* díla. To znamená, že varianta není povinná zprostředkovatelská úroveň mezi dílem a provedením (jako je tomu v případě *vyjádření* ve *FRBR*) – dílo může mít svá vlastní provedení bez varianty. (Jedno provedení přitom nemůže být současně provedením původního díla i jeho varianty.) Praktická aplikace čtyřúrovňového modelu, v němž je varianta volitelnou úrovní, závisí na složení sbírky dané instituce. Archiv uchovávající pouze materiály původního díla bez jakýchkoliv variant nemusí úroveň varianty v katalogu vůbec vytvářet. Popis filmů pak logicky bude mít pouze tři úrovně: dílo → provedení → jednotka. Naproti tomu, je-li varianta díla v archivu uložena, vyžaduje její popis uplatnění úplného čtyřúrovňového modelu. Například dabovaná varianta francouzského filmu *L'homme orchestre* (1970) byla v československé kinodistribuci uvedena pod názvem *Piti piti pa*. Komplexní katalogizační záznam by měl mít tuto strukturu: dílo (originální název *L'homme orchestre*) → varianta (typ: dabovaná, jazyk: čeština, originální název *Piti piti pa*, dabér: František Filipovský atd.) → provedení (původní uvedení v československé kinodistribuci, premiéra 22. září 1972, distributor: Ústřední půjčovna filmů) → jednotky (konkrétní filmové materiály s českým dabingem z tohoto uvedení).

Provedení

Provedení (manifestation) představuje zhmotnění díla nebo varianty v *analogovém* (filmový pás, VHS kazeta), *digitálním* (DVD, Blu-ray, DCP), *televizním* nebo *internetovém* médiu (streamovací platformy).

Jak již bylo uvedeno, podstatným rozdílem oproti modelu FRBR je skutečnost, že *provedení* je přímo vázáno na *dílo* nebo *variantu* díla. Tato strukturní odlišnost reflektuje specifickou povahu filmových děl: na rozdíl od literárních děl, jež mohou existovat jako abstraktní text nezávisle na konkrétní realizaci, jsou filmová díla již v okamžiku vytváření vyjádřena v určité (audiovizuální) formě. Úroveň *vyjádření* proto v kontextu filmové katalogizace postrádá relevanci.

Provedení vymezuje ideální soubor vlastností, které by měly být (teoreticky) vlastní každé jednotce náležející k témuž provedení. Konkrétní filmové materiály uložené v archivech jsou však často poškozené, neúplné nebo zachované pouze fragmentárně. Metodickou výzvu představuje rovněž skutečnost, že charakteristiky provedení nelze zjistit výhradně ze samotných uchovávaných materiálů – jejich určení často vyžaduje výzkum v sekundárních zdrojích.

Příkladem může být stanovení projekčního formátu. Z poměru stran obrazového pole na uloženém filmovém pásu nelze vždy jednoznačně určit projekční formát určený pro kinodistribuci, neboť tyto dva poměry stran mohou, ale nemusí být totožné. Některé filmy byly natočeny tak, aby se při jejich projekci v kině využily okenice zakrývající horní a dolní části exponované plochy filmového pásu a vytvářející tak požadovaný poměr stran na projekčním plátně. Není-li tato informace známa, může se při projekci třeba stát, že divák v horní části záběru uvidí mikrofon na tyči – nikoliv v důsledku přehlédnutí filmařů, ale kvůli nesprávnému projekčnímu formátu. Určení původně zamýšleného projekčního formátu proto vyžaduje průzkum především v dobových distribučních materiálech.

Jednotlivá provedení se odlišují podle dvou primárních kritérií: média (typ nosiče nebo formát souboru a technické zobrazovací a zvukové parametry) a distribučního kontextu (způsob uvedení – kinodistribuce, videodistribuce, televizní vysílání a podobně). Totéž *dílo*, které bylo původně uvedeno na 35mm filmovém pásu v kinodistribuci, následně vydáno na DVD pro videodistribuci, později uvedeno v televizi a nakonec publikováno na Blu-ray, bude mít čtyři odlišná provedení, přestože jejich audiovizuální obsah zůstává shodný.

Mezi základní popisná metadata *provedení* patří *distributor*, *datum premiéry*, *rozsah* (délka v minutách, metráž filmového materiálu), *snímková frekvence* (například 24 snímků za sekundu), *barevnost* (barevný, černobílý, virážovaný, tónovaný), *zvuková konfigurace* (například monofonní, stereofonní, Dolby Surround) a *projekční formát* (například 1:2,35).

Katalogizační manuál FIAF rozlišuje typy provedení podle distribučního kontextu: příklady jsou předpremiérové uvedení, kinodistribuce, videodistribuce, televizní vysílání nebo placené internetové zpřístupnění. Typologie zahrnuje také hodnoty „nezveřejněno“ (např. dokončený film, který šel hned po výrobě „do trezoru“) nebo „neznámý způsob uvedení“. Poslední typ umožňuje archivům seskupit různé jednotky téhož díla (nebo varianty), u nichž není znám distribuční původ (tedy z jakého uvedení pocházejí) – což v praxi představuje častý případ.

Zásadním konceptem je *původní provedení* (original manifestation) – uvedení díla na původním médiu při prvním známém zveřejnění v zemi původu. Historicky pro většinu hrané kinematografické produkce platí, že původním provedením byla kinodistribuce na 35mm filmovém pásu. Základní údaje o původním *díle* (název, herecké obsazení, tvůrci, země původu, rok výroby, žánr, identifikátor) spolu s údaji o *původním provedení* (nosič, minutáž nebo metráž) tvoří minimální popis filmu, jak jej doporučuje norma *EN 15744*, který může sloužit pro vytváření filmografických soupisů.

Ačkoliv technické charakteristiky náleží primárně k úrovním provedení a jednotky, katalogizační manuál FIAF vymezuje specifické případy, kdy technický aspekt zakládá novou variantu díla. První případ představuje *kolorovaná* verze původně černobílého filmu – kontroverzní praxe spojená především s televizním uváděním. Druhý případ představuje naopak *černobílá verze* barevného filmu záměrně vytvořená tvůrci pro pozdější uvedení. Jde o vzácnou praxi, která se však vyskytuje – příkladem je film *Liga spravedlivých* (*Justice League*, 2021), jehož černobílá verze byla publikována po premiéře v kinech na streamovací platformě HBO Max a následně uvedena v kinodistribuci ve formátu IMAX. Třetí případ představuje *digitálně restaurovaná* verze určená pro obnovené uvedení v kinodistribuci. Digitální restaurování usiluje o rekonstrukci původní podoby filmu – o zachycení toho, jak jej mohli vidět diváci při prvním uvedení. Tato komplexní aktivita patří mezi klíčové činnosti některých filmových archivů a předchází jí detailní výzkum ve filmových i nefilmových materiálech. Výsledek je vždy určitá interpretace – předpokládaná podoba původního *provedení*, která vzniká prostřednictvím digitálních technologií a užitím různých filmových materiálů téhož *díla*. Proto má být podle *FIAF* katalogizována jako *varianta* původního *díla* s novými *provedeními* (premiéra digitálně restaurované *varianty* v kinodistribuci, její následné vydání na Blu-ray apod.).

Jednotka

Jednotka (item) je individuální fyzický exemplář nebo digitální instance provedení. Na rozdíl od provedení, které vymezuje abstraktní soubor ideálních charakteristik, představuje jednotka konkrétní materiální objekt (filmový pás, videokazeta) uchovávaný v archivu. V případě digitálních filmů norma *EN 15907* explicitně stanoví, že jednotkou je dostupnost digitálního souboru, což znamená, že se při katalogizaci nezohledňuje počet kopií souborů na úložištích instituce. Tato praxe odpovídá obecnému přístupu paměťových institucí ke katalogizaci digitálních objektů – protože jde o zcela identické soubory, katalogizují se jako jediná jednotka bez ohledu na počet jejich fyzických kopií v infrastruktuře.

Jednotka bývá obvykle tvořena více komponentami – celovečerní film na 35mm pásu se obvykle skládá z několika dílů (kotoučů) s audiovizuálním, obrazovým nebo zvukovým obsahem (například kombinovaná kopie, němá kopie, kopie zvuku nebo celek složený z originálního negativu obrazu a originálního negativu zvuku). Jednotky téhož provedení se výrazně odlišují stupněm *úplnosti a fyzickým stavem* – mohou být kompletní, nekompletní (s chybějícími částmi) nebo fragmentární (zachovány pouze úryvky) a v různé míře poškození (mezi časté typy patří poškrábání, octový syndrom, smrštění, poškození perforace, vyblednutí barev nebo plíseň). Příčinou těchto odchylek bývají poškození při promítání, degradace materiálu nebo ztráta. Velkým problémem jsou nevhodné skladovací podmínky, které předcházely akvizici filmového materiálu do archivu.

Popisná metadata filmografické jednotky lze systematicky rozdělit do tří hlavních kategorií. První z nich zahrnuje *technické údaje*, které se typově shodují s parametry definovanými na úrovni provedení (např. typ nosiče, barevnost, zvuková konfigurace a projekční parametry). U konkrétního fyzického exempláře však mohou tyto údaje nabývat odlišných hodnot. Archiv může například uchovávat černobílou kopii barevného filmu, která byla zhotovena z ekonomických důvodů (černobílé materiály byly levnější než barevné). Takový exemplář ovšem nepředstavuje černobílou variantu díla ve smyslu tvůrčího záměru, o které bylo pojednáno výše, ale je klasifikován jako další (“neideální”) *jednotka* téhož provedení.

Druhou kategorií metadat představují *fyzické charakteristiky*, tedy údaje specifické výhradně pro úroveň *jednotky* a její materiální povahu. Zahrnují zejména *fyzický stav* materiálu (typ poškození a stupeň degradace), *výrobce materiálu* filmového pásu (např. Agfa nebo Kodak) nebo již zmíněné *identifikační značky* na okraji pásu (*edge marks*). Nezbytným

údajem této kategorie je *typ podložky* filmového pásu (nitrát, acetát, polyester), který je klíčový pro zajištění dlouhodobé uchování. Historické *nitratní* materiály vyžadují kvůli své vysoké hořlavosti a autooxidaci speciální deponiční podmínky. Součástí archivní činnosti je proto i tzv. *zabezpečování filmů* – tedy kopírování původních materiálů z nitratových podložek na materiály s nehořlavou (bezpečnou) podložkou.

Třetí skupinu tvoří *administrativní údaje*, které dokumentují životní cyklus jednotky v rámci instituce. Patří sem informace o *akvizici* (dárce, datum nabytí), *datum zařazení* do sbírky, *místo uložení* (lokace, signatura), *přírůstkové číslo* nebo *datum poslední kontroly* fyzického stavu materiálu.

Zvláštní pozornost vyžaduje rozlišení mezi *reformátovanými jednotkami* a *novými provedeními*. Reformátované jednotky, které vznikají v rámci zabezpečovacích a prezervačních procesů – jako jsou vytvoření prezervační kopie nebo kopie na nehořlavé podložce, přepis na analogové video nebo digitalizace pro interní účely – se doporučuje katalogizovat jako nové jednotky téhož provedení. Důvodem je skutečnost, že primárním účelem vytváření takových kopií je uchování obsahu, nikoli distribuční účely. Naproti tomu digitalizát ve vysokém rozlišení vytvořený a poskytnutý externí instituci, například televizní společnosti, která jej následně uvede v televizi, může být pojmán jako případ nového provedení. Zcela jinou kategorii představuje digitálně restaurovaná verze, určená pro obnovenou premiéru, která zakládá novou variantu původního díla, jak bylo uvedeno výše, a proto jednotky pocházející z tohoto *obnoveného uvedení* spadají do tohoto nového provedení (varianty díla).

Kontextuální entity

Katalogizační manuál *FIAF* zavádí vedle hierarchického modelu popisu filmového díla také tři entity, které norma EN 15907 označuje jako kontextuální entity. První dvě – *agent* (agent) pro osoby a korporace a *obsah* (content) pro předmětová hesla – však manuál nepodrobuje detailnímu popisu a odkazuje na již zavedené knihovnické modely jmenných a věcných autorit.

Třetí a pro filmografický popis klíčovou entitou je *událost* (event). Jedná se o abstraktní entitu charakterizující procesy v životním cyklu filmu. Na rozdíl od statických popisných údajů, které zachycují stav v určitém okamžiku, událost dokumentuje akce a děje spojené s filmem, a to na úrovni díla, varianty, provedení nebo jednotky.

Konceptuální přínos entity *událost* spočívá v možnosti systematicky dokumentovat významné milníky a procesy v životě filmového *díla* a jeho materiálů. Každá *událost* je katalogizována nezávisle, s vlastními atributy – typem *události*, datem nebo časovým rozpětím, místem uskutečnění, detailními informacemi o průběhu nebo výsledku, případně s dalšími specifickými údaji. Následně je *událost* připojena buď k filmu (na příslušné úrovni popisu), k *agentovi* (například restaurátorovi odpovědnému za prezervaci), případně k oběma entitám současně (herec oceněný za svůj výkon v konkrétním filmu).

Na úrovni *díla* a *varianty* se evidují *události* jako *udělení ceny* nebo *nominace*, *registrace práv duševního vlastnictví*, *cenzura* či *rating* (určení přístupnosti filmu). K úrovni *provedení* se váží *události* jako *licencování* nebo *výroba* distribučních kopií či nosičů. Úroveň *jednotky* se pojí s *událostmi* jako *akvizice*, *inspekce* (kontrola fyzického stavu) nebo *prezervace* (vytvoření zabezpečovací kopie).

Praktický přínos samostatné katalogizace *událostí* je dvojitý. Za prvé, jedna *událost* může být propojena s mnoha entitami příslušné úrovně popisu, čímž dochází k eliminaci duplicitních zápisů. Typickým příkladem je hromadná *akvizice*, při níž archiv získává najednou desítky nebo stovky *jednotek* z téhož zdroje – namísto opakovaného zapisování identických *akvizičních* údajů ke každé *jednotce* postačí vytvořit jednu *událost* *akvizice* a pouze ji propojit s těmito *jednotkami*.

Za druhé, s jednou entitou mohou být propojeny opakované *události* jednoho typu, což umožňuje zachytit vývoj v čase. Typickým příkladem je *inspekce* fyzického stavu filmového materiálu, kterou archivy provádějí jak v pravidelných (například při generální inventuře), tak v nepravidelných periodách (například před každým promítáním kopie a po něm). Zatímco na úrovni popisu *jednotky* se zaznamenává pouze aktuální fyzický stav, opakované *události* *inspekce* propojené s *jednotkou* vytvářejí kompletní historii průběhu uchovávání materiálu. Taková dlouhodobá dokumentace je neocenitelná pro plánování prezervačních opatření nebo sledování efektivity deponitních podmínek a po dlouhou dobu byla jádrem papírové dokumentace nezbytné pro podporu činnosti filmových archivů.

Závěr: dvě cesty k jednomu cíli - ekosystému děl

Srovnání knihovní a filmové katalogizace odhalilo fundamentální rozdíly vycházející z odlišné ontologie dokumentů a historicky rozdílných přístupů k jejich zpracování.

Paměťové instituce dlouhodobě vycházejí ze zpracování jednotek uložených ve svých sbírkách a fondech a propojují je s vyššími úrovněmi popisu. Specifika přístupu se však mezi oběma obory liší: knihovny zprostředkovávají vztah mezi jednotlivými výtisky knih a jejich vydáními, přičemž potřebné údaje získávají primárně z katalogizované jednotky. Filmové archivy si naopak od počátků propojují popis filmových materiálů s filmografickými záznamy děl, což ze své podstaty vyžaduje nejen důkladný průzkum obsahu a technických aspektů materiálu, ale také rozsáhlý výzkum v sekundárních zdrojích. Filmový materiál totiž nikdy nemůže být jediným zdrojem popisu. Tento koncepční rozdíl řídil principy vývoje katalogizační praxe v obou oblastech.

Některé filmové archivy a knihovny již začínají implementovat konceptuálně komplexní modely motivované paradigmatem propojených dat internetového světa a související potřebou maximalizovat možnosti vyhledávání, třídění a statistického zpracování. Jejich cesty k tomuto cíli však odrážejí odlišnou katalogizační historii. Knihovny čelí výzvě „agregace zdola” – musejí identifikovat stovky tisíc existujících záznamů vydání knih a retrospektivně je seskupit pod nově vytvořené záznamy děl. Filmové archivy mají historicky zastoupenou výhodu v podobě „diferenciace shora”: jejich úkol spočívá v rozřazení různých jednotek spojených filmografickým záznamem díla pod nově vložené meziúrovně (varianta a provedení). Identifikace variant přitom vyžaduje srovnávací analýzu materiálů a studium informačních zdrojů o filmové produkci a distribuci. Katalogizace provedení představuje pak pro archivy výzvu mnohem větší než pro knihovny, jelikož z uložených materiálů samých lze zjistit jen velmi málo informací o konkrétním historickém uvedení, ze kterého pocházejí.

Právě v této diferenciované práci však spočívá přidaná hodnota filmových archivů vůči komerčním databázím. Zatímco platformy jako IMDb nebo distribuční databáze poskytují filmografické informace s omezenou podrobností o verzích a provedeních (údaje o jednotkách neobsahují vůbec), systematický popis variant a provedení vyžaduje odbornou katalogizační práci založenou na mezinárodních standardech, výzkumu v sekundárních zdrojích a odborném přístupu k primárním materiálům. Uchovávání originálních negativů, jež představuje součást sbírek řady archivů včetně *Národního filmového archivu*, v tomto ohledu znamená nejen udržování kulturně nejceněnějších filmových materiálů, ale také přístup k celosvětově unikátnímu zdroji informací o původním díle.

Pro badatele v oblasti filmové historie a humanitních věd zůstává zásadní otázkou, zda předmětem jejich studie bylo skutečně původní filmové dílo, nebo třeba verze upravená

pro zahraniční trh. Dokumentace těchto vztahů zakládá vědeckou hodnotu archivních katalogů a jejich nezastupitelné místo v ekosystému kulturního dědictví.

Realizace komplexní katalogizace vyžaduje nejen technologickou infrastrukturu, ale především kontinuální vědeckou práci a interdisciplinární spolupráci. Některé filmové archivy ukazují, že dokáží vytvářet směrodatné národní filmografie sloužící jako referenční zdroje pro filmový výzkum. *Národní filmový archiv* například nabízí na portále *Filmový přehled* kompletní filmografii českého a československého hraného filmu obsahující velmi podrobný popis filmových děl a jejich původního uvedení. Na druhé straně lze říci, že pokud knihovny překročí rámec tradiční katalogizace vydání a navážou například užší spolupráci s literárními ústavy nebo jinými relevantními výzkumnými institucemi, mohou vytvářet obdobné registry – jinak řečeno transformovat národní bibliografie v komplexnější evidence děl.

Perspektiva propojeného ekosystému metadat o dílech kulturního dědictví – včetně nedochovaných – vytvořeného v maximální podrobnosti a dostupného prostřednictvím platform jako Wikidata, nabízí oběma komunitám realnou cestu vpřed. Na ní mohou společně budovat vysoce strukturované datové sady určené budoucím badatelům a veřejnosti. Jejich základem však musí zůstat precizně definovaný koncept díla a jeho vztahů k jednotlivým verzím a provedením, který reprezentují standardy jako FRBR, BIBFRAME nebo EN 15907.

Citované zdroje

CEN (2010). *EN 15907:2010 Film identification – Enhancing interoperability of metadata*. Brussels: European Committee for Standardization.

FIAF (1991). *The FIAF Cataloguing Rules for Film Archives*. München: K.G. Saur.

FIAF (2016). *The FIAF Moving Image Cataloguing Manual*. Dostupné z:

<https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Cataloguing-Manual.html>